

**LENGUAS
RADICALES**

ISSN 2735-6280

NÚMERO 2

LENGUAS RADICALES

EL LENGUAJE COMO
ESPACIO DE TENSIÓN

LIVERPOOL
JOHN MOORES
UNIVERSITY

SEMINARIO
DE
ESTUDIOS
DE
HEAVY
METAL

RiE*di*

UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

Lenguas Radicales

El Lenguaje Como Espacio de Tensión

Dirección

Dra. Elizabeth Torrico-Ávila

Editores

Dra. Elizabeth Torrico-Ávila
Dr. Javier Pereda Campillo

El registro de la Revista Lenguas Radicales es ISSN 2735-6280. Esta revista ha sido publicada en formato e-book bajo el sello de la Universidad de Atacama, Vice Rectoría de Investigación y Posgrado (VRIP) ubicada en Avenida Copayapu 485, Copiapó – Chile.

Directora Revista Lenguas Radicales

Dra. Elizabeth Torrico-Ávila, Universidad de Atacama, Chile

Editores

Dra. Elizabeth Torrico-Ávila, Universidad de Atacama, Chile

Dr. Javier Pereda Campillo, Liverpool John Moores University, Reino Unido

Diagramación

Dr. Javier Pereda Campillo, Liverpool John Moores University, Reino Unido

Dr. (c). Mauricio Vargas Sepúlveda, University of Toronto, Canada

Mag. Camila Marchant, University of Bristol, Reino Unido

Comité Científico de este número

Dra. Julieta Flores, Universidad Veracruzana, México

Dr. Álvaro Ugueno, Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad

Dr. Jaime González, Universidad de Talca, Chile

Dr. Adolfo Berríos Villarroel, Universidad autónoma de Chile

Dra. Paulina Subiabre Ubilla, Universidad Adventista de Chile

Dr. Amilcar Forno, Universidad de los Lagos, Chile

Dra. Alicia Sagués, Universidad de los Lagos, Chile

Dra. Maritza Aburto, Universidad del Bio Bio, Chile

Mag. Pilar Franco Torrejón, Universidad de Atacama, Chile

Imágenes en Portada y en este número

Alfredo Zalce, 450 Años de Lucha, Homenaje al Pueblo Mexicano, 1960. Taller de Gráfica Popular. Printeractive Collections, Javier Pereda (2021)

Traductores

Edorta Arana, Renee Schreiber, Felipe Tello

UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

LIVERPOOL
JOHN MOORES
UNIVERSITY

CONTENIDOS

PRIMERA PARTE

EDITORIAL

SEGUNDA PARTE

INVESTIGACIÓN

<i>MARISOL PÉREZ PELAYO</i>	EL MUNDO ALEGÓRICO DE CEMICAN: UN ESTUDIO EN ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA SOBRE METAL	7
<i>ANDREA LIZASOAIN MARISELA TOLEDO</i>	ANÁLISIS DISCURSIVO DE LAS REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS DE UN CAMBIO SOCIAL EN CHILE: LA REFORMA IMPOSITIVA	19
<i>MARCELA DE MELLO SARAVIA</i>	NO ES POR TREINTA PESOS, ES POR TREINTA AÑOS	33
<i>FERNANDO MÁRQUEZ DUARTE</i>	THE ODDS ARE IN OUR FAVOR: CONCIENCIA CRÍTICA Y LOS FILMS DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE	41
<i>KENIA MARÍA RAMÍREZ MEDA ADRIANA TERESA MORENO-GUTIÉRREZ</i>	EL IDIOMA COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN MIGRANTE EN LAS UNIVERSIDADES: EL CASO DE LOS HAITIANOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	55
<i>ROBERTO GUERRA-MEJÍA</i>	EL DESPLAZAMIENTO LINGÜÍSTICO VISTO COMO UN PROCESO	65
<i>IVÁN PEDRAZA DURÁN ANA ELVIA PAULINO ESCAMILLA ERICK ARIEL VALDÉS SEGUNDO</i>	LA LENGUA MAZAHUA EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS FISCALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. POR UNA SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN.	75

TERCERA
PARTE

PALOMA PÉREZ ALVARADO

ENSAYO

SOBRE LA SANGRE QUE NO SE NOMBRA:
UNA APROXIMACIÓN

89

TERCERA
PARTE

IRMA BARRAGÁN VELÁZQUEZ

RESEÑA DE LIBRO

APPLICATIONS OF COMPLEXITY THEORY
IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
SCIENCES

99

El desplazamiento lingüístico visto como un proceso

Language Shift seen as a process

Roberto Guerra-Mejía

Universidad Nacional Autónoma de México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0127-8138>

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo explicar el desplazamiento lingüístico como un proceso. Para ello, se realiza un análisis teórico de este fenómeno con la finalidad de mostrar que su desarrollo y funcionamiento son propios de un proceso complejo, multifactorial y dinámico, el cual está constituido por otros procesos que corren en paralelo y se influyen mutuamente: la transmisión intergeneracional, el uso y funciones, así como el prestigio de la lengua. Asimismo, se examinan fenómenos como el contacto y el conflicto lingüístico y la muerte de lenguas, los cuales permiten comprender mejor cómo surge el desplazamiento lingüístico y que factores están jugando un papel determinante en su proceso evolutivo.

Palabras claves: Desplazamiento lingüístico; transmisión intergeneracional; uso, prestigio; bilingüismo social.

Abstract: The objective of this work is to explain the language shift as a process. To do this, a theoretical analysis of the phenomenon is done in order to show that the language shift is complex, multifactorial, and dynamic, which is integrated by other processes taking place in parallel and influencing one another, such as intergenerational transmission, use, and prestige of the language. Furthermore, other phenomena such as linguistic contact, linguistic conflict and language death are reviewed to know what factors are responsible for the language shift happens.

Keywords: Language shift; intergenerational transmission; use; prestige; societal bilingualism.

1. Introducción

En la literatura sobre lenguas en peligro de extinción, se señala al desplazamiento lingüístico como la causa principal de la muerte de lenguas minoritarias y/o minorizadas, que, de acuerdo con *Ethnologue* (Eberhard, Simons y Fennig [eds.], 2020), se calcula que el 40.71% de las 7,117 lenguas que se hablan en el mundo están al borde de la extinción y, en repetidos casos, con menos de 1,000 hablantes que las poseen como lenguas maternas. Aunque el desplazamiento lingüístico ha sido un fenómeno ampliamente estudiado en la Sociolingüística y la Sociología del Lenguaje, se suele referirse a éste como un estado de vitalidad lingüístico y no como un proceso en sí mismo. Igualmente, se tiende a extrapolar las mismas explicaciones teóricas a todos los casos de lenguas en peligro de extinción sin considerar el contexto, lo cual provoca una comprensión limitada, poco práctica e inclusive errónea acerca de este fenómeno. Por ejemplo, en comunidades migrantes, el proceso de desplazamiento de la lengua de herencia tiende a producirse de forma acelerada, aproximadamente en tres generaciones (*three generation language shift*); esto es, la primera generación de migrantes habla solamente su lengua nativa; posteriormente, la segunda generación es bilingüe en la lengua de herencia y en la lengua dominante; finalmente, la tercera generación solo habla la lengua dominante (Fishman, 1989; Romaine, 1989; García y Díaz, 1992). En contraste, en las comunidades indígenas el desplazamiento de la lengua autóctona suele presentarse de forma más lenta e inclusive varios siglos después de haberse iniciado el contacto lingüístico como en las comunidades indígenas de México, las cuales han estado en contacto con el español durante 500 años, que aun cuando muchas lenguas han muerto, otras han logrado sobrevivir a lo largo de 20 generaciones.

Con el propósito de proveer argumentos que permita entender el desplazamiento lingüístico como un proceso y que brinde una explicación más enfocada al caso de las comunidades indígenas, se busca responder a las siguientes preguntas: ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre desplazamiento lingüístico?, ¿qué lo suscita?, ¿cómo se desarrolla?, ¿qué elementos involucra? y ¿cómo se manifiesta? Primero, se hace una revisión sobre qué es la muerte de lenguas y del papel que juega el desplazamiento lingüístico en ello; posteriormente, se describe el contacto y el conflicto lingüístico, así como sus efectos en este fenómeno; enseguida, se exponen los argumentos sobre porqué el desplazamiento lingüístico es un proceso; finalmente, se presentan las conclusiones de este trabajo.

2. Muerte de lenguas

¿Cómo muere una lengua? De acuerdo con Crystal (2000: 1-2), una lengua muere cuando ya nadie más la habla, y aun cuando quede un hablante, la lengua –vista como una herramienta de comunicación– está prácticamente muerta; entonces, para que una lengua realmente se mantenga viva, debe existir alguien con quien hablarla. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Mosley [ed.], 2010) argumenta que una lengua desaparece o muere cuando se extinguen sus hablantes, o cuándo éstos dejan de utilizarla para expresarse en otra que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante. En el mismo orden de ideas, Ballester (2013) argumenta que “Las lenguas no existen sin hablantes y los hablantes no existen sin comunidades sociales; las lenguas no existen, en suma, sin comunidades humanas” (:13).

Pero ¿qué ocasiona la muerte de una lengua? Jesús Tusón (2010), en su obra *Prejuicios lingüísticos*, señala que la historia de la vida y de la muerte de lenguas corre en paralelo con la historia de los dominadores y de los dominados. No obstante, Tusón afirma que para que una lengua muera “no es necesario asesinar a sus hablantes [...], basta con la persuasión, con la extensión de los prejuicios y con la promoción de la desigualdad: hay lenguas más o menos cultas, más o menos internacionales, más o menos progresistas” (ibid., :117). Por su parte, Campbell y Muntzel (1989: 182-186) distinguen cuatro tipos de muerte de lenguas: a) muerte súbita, se da por aniquilación de la población o enfermedades, no hay una etapa previa de bilingüismo; b) muerte radical, los hablantes dejan de hablar su lengua, como una estrategia de supervivencia; c) muerte gradual, se genera cuando una lengua es progresivamente remplazada por otra, hay etapas previas de bilingüismo; d) muerte de abajo hacia arriba, la lengua deja de usarse en ámbitos privados, pero sobrevive en situaciones religiosas o en canciones populares, entre otras.

En la actualidad, la mayoría de los casos de muerte de lenguas se produce de forma gradual a través de varias generaciones como efecto de un contacto entre lenguas y conforme su avance, se les consideran como lenguas moribundas u obsoletas cuando la muerte parece ser inminente, de lo contrario, como lenguas amenazadas o en peligro de extinción (Craig, 1998: 259). A esta muerte paulatina de lenguas se le denomina desplazamiento lingüístico, proceso por el cual una comunidad lingüística va sustituyendo su lengua autóctona por otra dominante—al menos hablando políticamente. Entonces, se entiende que una lengua está en peligro cuando se encuentra en vías de extinción (UNESCO, 2003); en otras palabras, cuando está atravesando un proceso de desplazamiento lingüístico.

3. Desplazamiento lingüístico

Según Henríquez Barahona (2014), “[...] decir que estamos en presencia de un desplazamiento [lingüístico] equivale a señalar que los miembros de una comunidad han optado por una nueva lengua para las situaciones y los ámbitos en los que antes se utilizaba otra” (: 18-19). No obstante, la pregunta perenne sigue siendo: ¿cómo se origina el desplazamiento lingüístico? Para dar una respuesta eficiente, es indispensable primero analizar el contacto lingüístico, pues es el elemento detonante para la coexistencia de dos comunidades con distintas lenguas.

3.1. Contacto lingüístico: bilingüismo social y ámbitos de uso

Según Grosjean (2008: 22-23), se dice que existe un contacto lingüístico cuando dos lenguas son empleadas en un mismo territorio para la vida cotidiana. Esta coexistencia de lenguas puede tener distintas causas, tales como la migración, el nacionalismo y el federalismo, la educación y la cultura, el comercio, los matrimonios entre personas con distintas lenguas, etc., pero en el caso de muchas comunidades indígenas, la presencia de dos lenguas se debe a una imposición colonizadora. Como consecuencia de esto, en la actualidad las poblaciones indígenas se desempeñan en una lengua autóctona (L1) y en una lengua importada (L2)¹. Entonces, “[...] se entiende que dos lenguas están en contacto si los dos se usan en una misma sociedad o comunidad, al menos en un sector de la población; es decir, cuando existe bilingüismo” (Henríquez Barahona, 2014: 17).

El bilingüismo, desde una perspectiva social, hace referencia a que en una comunidad bilingüe pueden existir individuos monolingües en L1, monolingües en L2 y bilingües en L1 y en L2 (Rojo Sánchez, 1981: 269-270). Sin embargo, este bilingüismo social se da de forma asimétrica, lo que provoca que una lengua sea vista como minoritaria, generalmente la L1, y la otra como mayoritaria, la L2. Esto se debe a que suele haber más hablantes monolingües en la L2 y muy pocos en la L1; además, los hablantes bilingües generalmente desarrollan una alta competencia en la L2, pero presentan distintos niveles de competencia en la L1 que va de la plena competencia a la competencia mínima.

Es precisamente en este punto en donde es posible visualizar como lo individual repercute en lo social. Aunque el desplazamiento lingüístico siempre implica un carácter social, éste se configura a partir de lo individual; es decir, el bilingüismo social es la suma de los diferentes procesos de la transmisión intergeneracional de la L1 y de la L2. A diferencia de lo que se podría pensar, el bilingüismo social no conlleva a la utilización de las dos lenguas para todas las facetas de la vida comunitaria y, aun cuando fuera el caso, las personas no necesitarían ser bilingües, ya que podrían vivir utilizando solo una lengua. Por eso, es muy raro que tanto la L1 como la L2 sean requeridas todo el tiempo en los mismos espacios o situaciones, por ejemplo, en el trabajo, en el hogar o con los amigos. Cualesquiera que sean las razones que llevan a las lenguas a convivir, estas crean una serie de necesidades para las personas que están en contacto con ambas lenguas (Grosjean, 2008: 22-23).

¹ En este estudio se empleará como sinónimos los términos lengua autóctona, lengua indígena, lengua minoritaria y L1.

Fishman, padre de la Sociología del Lenguaje, nombra a estos espacios de uso diferenciado de las lenguas como ámbitos (*domains*). Este autor explica que “*domains are concerned with specifying the larger institutional-role contexts within which habitual language use occurs in multilingual settings. It may be that the domains are actually much cruder categories (relative to their purpose) than are the functions*” (Fishman, 1964, p. 42); en términos más simples, “Un dominio es aquél en que el uso de una variedad lingüística es más apropiado que el de otra variedad, y está formado por un haz de factores, entre los que destacan el lugar, el tema y los participantes” (Moreno Fernández, 1994: 119). Sin embargo, a veces es posible que existan ámbitos en donde el uso de la L1 y la L2 sea aceptado (véase Figura 1).

Fig. 1. Usos de la L1 y la L2 en diferentes ámbitos

Nota. Basado en Grosjean (2008, p. 23). Los hexágonos representan los ámbitos en los cuales es posible utilizar la L1, la L2 o ambas lenguas.

3.2. Conflicto lingüístico: lengua minorizada vs. lengua dominante.

El contacto lingüístico implica, además de factores meramente lingüísticos y/o comunicativos, factores sociales, por lo que, en ocasiones, se puede generar una situación conflictiva en la que los hablantes de los dos sistemas lingüísticos compiten entre sí provocando el desplazamiento total o parcial de una de las lenguas. Al respecto, Jiménez Huertas comenta:

En el caso de las lenguas en contacto, los factores [del desplazamiento lingüístico] no dependen tanto de las características de las lenguas, sino de la relación que se establezca entre los hablantes. La lengua puede ser un instrumento de dominio, pero no por su estructura o características gramaticales, no por su superioridad lingüística sino por las condiciones (económicas, políticas, sociales y militares) por las que ha obtenido este dominio (Jiménez Huertas, 2019: 112).

Por tanto, diversos autores prefieren emplear el término conflicto lingüístico, ya que este concepto hace referencia a las condiciones de desigualdad social que existen entre las lenguas (cf. Ninyoles, 1969). En este orden de ideas, Darquennes (2015: 12) considera que el conflicto lingüístico está caracterizado por un bilingüismo asimétrico, lo que conlleva diferencias en el prestigio, el estatus, el poder, la organización social, los valores y las creencias y, dado que estas existen entre una comunidad lingüística A y una comunidad lingüística B, se manifiestan en el prestigio, el estatus, la legitimación y la institución de la lengua A *vis-à-vis* la lengua B. Por tanto, este autor comenta que no es de extrañarse que la lengua usualmente se vuelva un símbolo significativo del conflicto social, aun cuando esta no sea la causa directa del conflicto. En suma, el conflicto lingüístico “se trata de un proceso de cambio entre una lengua dominante y otra dominada. El conflicto lingüístico lleva a la sustitución de la lengua dominada por la dominante [...]” (Trujillo

Támez, 2010: 14). Debido a estas relaciones inequitativas de poder, es común también hablar de lengua dominada o minorizada y lengua dominante. Es importante precisar que lengua minorizada es un concepto que remarca la presencia de una acción coercitiva que lleva a un recorte en su utilización, mientras que, lengua minoritaria hace referencia a la lengua utilizada por un pequeño número de hablantes; así pues, lengua minorizada no es siempre sinónimo de lengua minoritaria, aunque suele ser así (Bastardas, 2016: 451-452); en cualquiera de los dos casos, casi siempre se le atribuye esta condición a la L1. Todas estas situaciones son motores del desplazamiento de la L1, el cual se manifiesta de diversas maneras, reestructurando durante su proceso evolutivo el entorno sociolingüístico de la comunidad lingüística.

4. El desplazamiento lingüístico como un proceso

Pero ¿cómo se manifiesta el desplazamiento lingüístico? Fishman (1991: 1) menciona que las lenguas de las comunidades lingüísticas están en peligro de desaparición cuando la continuidad de su transmisión intergeneracional se desarrolla negativamente, con menos usuarios o usos en cada generación. Por su parte, Zimmermann (1999) considera que el desplazamiento de la L1 es de carácter funcional, pero se manifiesta principalmente en su variante generacional. Con base en estos planteamientos, se distinguen dos ejes principales en el desarrollo del desplazamiento lingüístico: la transmisión intergeneracional y el uso-funciones de la lengua. Cabe subrayar que estos dos ejes no necesariamente corren de forma independiente, por el contrario, están interconectados y se influyen mutuamente, tal como se explica a continuación.

Por un lado, es posible explicar el desplazamiento lingüístico en términos de la transmisión intergeneracional como la pérdida de habilidades lingüísticas entre generaciones (de Bot, 1996: 579, citado por Smith-Kocamanhul, 2003: 3), que se observa, según Craig (1998: 259), en el hecho de que una lengua en peligro de extinción cuenta con un rango de hablantes que va de hablantes fluidos, generalmente personas mayores, a hablantes receptivos, en su mayoría jóvenes que solo entienden la lengua, a los que se les denomina hablantes en fase terminal; en las generaciones intermedias es posible encontrar hablantes semifluidos que han desarrollado buenas habilidades de comprensión, pero presentan habilidades de producción limitadas (Grinevald y Bert, 2011: 50) (véase Figura 2).

Fig. 2. Distribución de los tipos de hablantes de la L1 en un proceso de desplazamiento lingüístico

Por otra parte, el desplazamiento lingüístico se define como el cambio de hábito de uso de una lengua por otra (Weinreich, 1968 [1953]), lo cual se puede explicar desde una perspectiva más micro o macro contextual, según sea el caso. Desde un micro contexto, el desplazamiento lingüístico es visto como un efecto acumulativo de las elecciones lingüísticas de un grupo de individuos quienes eligen cada vez más usar una lengua sobre otra; por ejemplo, a medida que un individuo envejece, el número de interlocutores con quien hablar la L1 disminuye; en tanto que el número potencial de interlocutores de la L2 incrementa (Smith-Kocamanhhul, 2003: 4). Desde un macro contexto, el desplazamiento lingüístico “es un desplazamiento de las funciones de una lengua, es decir el desuso paulatino en dominios sociales” (Zimmerman, 1999, p. 113), lo cual genera que la L1 deje de emplearse para cuestiones de la vida comunitaria como para la organización política, el comercio, los discursos públicos, los eventos sociales y culturales, la educación, entre otras, lo que conlleva paralelamente a la pérdida de ámbitos de uso, que es causado, según Fishman (1967), por la presencia de una situación diglósica.

De acuerdo con Fishman (1967), basado en Ferguson (1959), en contextos de bilingüismo social es común que se presente una condición de diglosia, esto es, una de las dos lenguas tiene un mayor estatus y prestigio entre los miembros de la comunidad y, por tanto, se le atribuyen mayores funciones y ámbitos de uso; mientras que, a la otra lengua, al contar con un menor prestigio, se le asignan menos funciones y ámbitos para su utilización. En un intento por incluir el mayor número de contextos sociolingüísticos, Fishman plantea cuatro posibles escenarios de comunicación según la presencia o ausencia del bilingüismo y/o de la diglosia (véase Figura 3).

Fig.3. Relación entre bilingüismo y diglosia

Diglosia

Bilingüismo	+	-
+	1. Diglosia y bilingüismo	2. Bilingüismo sin diglosia
-	3. Diglosia sin bilingüismo	4. Ni diglosia ni bilingüismo

Nota. Adaptado de Fishman (1967, p. 30).

El primer caso incluye un bilingüismo social con diglosia, esta situación es la más común en la mayoría de las sociedades modernas, en donde prácticamente toda la población se ha vuelto bilingüe, por lo que las dos lenguas forman parte del repertorio lingüístico de la comunidad; sin embargo, el uso de cada lengua está condicionado por su prestigio o estatus. Por lo general, la L2 es considerada la lengua de mayor prestigio, por tanto, es utilizada en ámbitos oficiales y públicos; en cambio, el uso de la L1 se restringe a ámbitos privados como la familia. En el segundo caso se presenta un bilingüismo social sin diglosia; esto es, tanto la L1 como la L2 cuentan con un buen reconocimiento social y ambas pueden ser empleadas para cualquier situación. Aquí también la mayoría de las personas llegan a ser bilingües y, por consiguiente, ambas lenguas forman parte de su repertorio lingüístico. El tercer caso involucra una situación diglósica sin bilingüismo, o sea, una comunidad puede tener dos grupos lingüísticos que funcionan comunicativamente separados y que restringen el acceso de la otra lengua en el interior de su grupo; no obstante, estos grupos pueden estar unidos por una cuestión meramente política o religiosa. Generalmente, hay un grupo con mayor poder, por lo que la comunicación intergrupal se da en su lengua; mientras que para la comunicación intragrupal, cada grupo lingüístico utiliza su propia lengua. Entonces, la lengua del

otro grupo no forma parte del repertorio lingüístico de cada grupo; por tanto, cada uno permanece esencialmente monolingüe. El último caso no conlleva ni diglosia ni bilingüismo; esta es una situación poco frecuente que se presenta en poblaciones aisladas, las cuales suelen contar con un pequeño número de personas. Este tipo de poblaciones son prácticamente monolingües, ya que no presentan influencias lingüísticas externas, y dado el tamaño pequeño de la comunidad, la lengua no logra generar variantes. Aunque una situación diglósica puede ser hasta cierto punto estable, esta ejerce una presión constante para ir desplazando a la L1 de los ámbitos que aún conserve, por ello, siempre es considerada como un factor de riesgo.

Con relación a lo anterior, es posible decir que, en las comunidades indígenas el proceso de desplazamiento de la L1 no siempre implica la coexistencia de dos grupos sociales como tal (bilingüismo exógeno), sino que es una misma comunidad la que está atravesando por una transición progresiva de un bilingüismo social inestable a un monolingüismo en la L2 (Dressler, 1988: 184). Por ello, no es de extrañarse que un grupo con una misma identidad cuente con dos lenguas diferentes (bilingüismo endógeno)². Pero aun cuando se presente el primer caso, la intensidad y la duración del contacto lingüístico llevará tarde o temprano a la integración de los dos grupos e inclusive la lengua de este nuevo grupo puede llegar a ser una variedad mixta entre L1 y la L2. La condición de diglosia lleva a añadir un eje más al desplazamiento lingüístico que tiene que ver con el prestigio de la L1. El prestigio, al igual que la transmisión intergeneracional y el uso-funciones de la lengua, muestra la misma tendencia decreciente; es decir, el prestigio de la L2 incrementa, mientras que el de la L1 disminuye. Cabe mencionar que el prestigio de una lengua está dado por el reconocimiento político, institucional, educativo, económico, social y cultural, pero además por el papel que tiene la lengua en la configuración de la identidad comunitaria. La pérdida del prestigio de una lengua puede conducir a actitudes negativas que influyen eficazmente en los otros dos ejes del desplazamiento y, al mismo tiempo, estos también repercuten en él; es como si hubiera una especie de bucle entre causa y efecto que gira en ambas direcciones (véase Figura 4).

Fig. 4. Relación de los ejes del desplazamiento lingüístico

² Los términos *bilingüismo exógeno* y *bilingüismo endógeno* son propuestos en este trabajo para referirse a los tipos de bilingüismo social. El término bilingüismo endógeno remarca mejor los casos de las comunidades indígenas en México, pues el bilingüismo social presente en ellas no se suele dar por la convivencia de dos o más grupos lingüísticos diferentes, sino que es la misma comunidad lingüística la que se convierte en bilingüe. Autores como Hamers y Blanc (1989) hablan de *endogeneous* y *exogeneous bilinguality*. De acuerdo con estos autores, *endogenous bilinguality* indica que una lengua es reconocida como lengua materna del grupo lingüístico, mientras que *exogeneous bilinguality* señala que una lengua no es reconocida como lengua materna del grupo. En contraste, los términos propuestos aquí implican que tanto la L1 como la L2 son ya lenguas maternas de la comunidad lingüística. En las comunidades indígenas de México la lengua autóctona y el español son ya las lenguas maternas de los miembros de la comunidad y, por consiguiente, forman parte de su repertorio lingüístico.

Así pues, el desplazamiento lingüístico es un proceso que se conforma de una serie de procesos que siempre están interconectados y que se influyen mutuamente. Aunque la transmisión intergeneracional, el uso-funciones y el prestigio de la lengua responden a elementos y condiciones particulares, evolucionan casi simultáneamente, dictando el avance del desplazamiento de la L1 y generando inminentemente su muerte (véase Figura 5).

Fig. 5. Proceso de desplazamiento lingüístico

De acuerdo con Batibo (2005: 90-92), el proceso de desplazamiento lingüístico se desarrolla hasta en cinco etapas (*five stage shift*)³:

- 1) monolingüismo relativo en la L1
- 2) bilingüismo con predominancia en la L1
- 3) bilingüismo con predominancia en la L2
- 4) uso restringido de la L1
- 5) la L1 como un sustrato, a este nivel la L1 está muerta.

Cuando este proceso concluye, se puede decir que una comunidad ha abandonado totalmente su lengua en beneficio de otra (Fasold, 1996: 321).

5. Conclusión

Como conclusión, el desplazamiento lingüístico es un proceso gradual que lleva a la sustitución de la L1 por la L2 a través de diversas etapas y estados de evolución, que culmina con la muerte de la L1. Dicho proceso involucra la pérdida de hablantes, funciones y ámbitos de uso de la L1, así como de su valor simbólico y prestigio para la vida comunitaria, situación que es ocasionada por múltiples factores. Es importante mencionar que en ocasiones es posible detener el avance del proceso de desplazamiento de la L1 e incluso revertirlo (cf. Fishman 1991). La realidad revela que los fenómenos sociales no siempre son unidireccionales ni predecibles, hay comunidades lingüísticas minoritarias y/o minorizadas que a pesar de tener todo en contra, logran un mantenimiento lingüístico de su L1. El éxito de estas comunidades se debe en gran medida a que consiguen adaptarse mejor a las exigencias comunicativas globales que demandan los tiempos actuales y a las formas de vida impuestas por el estado nación o bien desarrollan una coexistencia con el grupo dominante estableciendo ya sea una situación de bilingüismo sin diglosia o de diglosia sin bilingüismo. Entonces, se puede decir que más que un estado de vitalidad lingüística, el desplazamiento lingüístico es un proceso complejo y que tiene que ser entendido como tal. Aun cuando en este estudio se busca brindar una explicación del proceso de desplazamiento lingüístico para los casos de

³ Véase también von Gleich y Wölck (1994).

comunidades indígenas, esto no quiere decir forzosamente que no puedan aplicarse a otros contextos, no obstante, valdría la pena cuestionarse si este proceso se está produciendo de la misma manera o, por el contrario, cuáles son sus particularidades.

6. Referencias

- Ballester, X. (2013). *40 antidotos contra los venenos de la Lingüística tradicional*. Axac
- Bastardas-Boada, A. (2016). Ecología lingüística y lenguas minoritarias: algunas notas sobre el desarrollo del campo. En A. Fernández Planas (ed.), *53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística* (pp. 449-458). Universitat de Barcelona.
- Batibo, H. (2005). *Language Decline and Death in Africa: Causes, Consequences and Challenges*. Multilingual Matters.
- Campbell, L. y Muntzel, M. C. (1989). The structural consequences of language death. En Dorian, Nancy. C. (ed.), *Investigating obsolescence. Studies in Language Contraction and Death* (pp. 181-196). Cambridge University Press.
- Craig, C. G. (1998). Language contact and language degeneration. En F. Coulmas (ed.), *The Handbook of Sociolinguistics* (pp. 257-270). Blackwell Publishing Ltd.
- Crystal, D. (2000). *Language death*. Cambridge University Press.
- Darquennes, J. (2015). Language conflict research: a state of the art. *International Journal of the Sociology of Language*, (235), 7-32. <https://doi.org/10.1515/ijsl-2015-0012>
- Eberhard, D. M., Simons, G. F. y Fennig, C. D. (eds.). (2020). *Ethnologue: Languages of the World*. Twenty-second edition. SIL International. <http://www.ethnologue.com>. Acceso en: 02/03/2020.
- Fasold, R. (1996). *La sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüística*. Visor Libros.
- Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. *Word*, 15, 325-340.
- Fishman, J. A. (1964). *Language maintenance and language shift as a field of inquiry. A definition of the field and suggestions for its further development*, 2(9), 32-70. <https://doi.org/10.1515/ling.1964.2.9.32>
- Fishman, J. A. (1967). The description of Social Bilingualism. En L. G. Kelly (Ed.), *The Description and Measurement of Bilingualism* (pp. 275-284).
- Fishman, J. A. (1989). *Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective*. Multilingual Matters.
- Fishman, J. A. (1991). *Reversing Language Shift*. Multilingual Matters.
- Garcia, R. L. y Diaz, C. F. (1992). The Status and Use of Spanish and English among Hispanic Youth in Dade County (Miami), Florida: A Sociolinguistic Study, 1989-1991. *Language and Education* 6, 13-32.
- Grinevald, C. y Bert, M. (2011). Speakers and Communities. En P. K. Austin y J. Sallabank (eds.), *The Cambridge Handbook of Endangered Languages* (pp. 45-65). Cambridge University Press.
- Grosjean, F. (2008). *Studying bilinguals*. Oxford University Press.
- Hamers, J. F. y Blanc, M. H. A. (1989). *Bilinguality and Bilingualism*. Cambridge University Press.
- Henríquez Barahona, M. (2014). Estado del Mapüdungun en comunidades pewenches y lafkenches de la región del Bío-Bío: El caso de los escolares. *RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada*, 52(2), 13-40. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832014000200002>
- Jiménez Huertas, C. (2019). *Estamos hechos de lenguaje*. Las Sandalias de Mercurio. Amazon KDP.

- Moreno Fernández, F. (1994). Aportaciones de la sociolingüística a la enseñanza de lengua. *REALE*, 1, 107-135.
- Moseley, Ch. (ed.) (2010). *Atlas de las lenguas del mundo en peligro* (3ª. Ed.). Ediciones UNESCO. <http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas>
- Ninyoles, R. L. (1969). *Conflicte lingüístic valencià*. Col.lecció Tres i Quatre.
- Rojo Sánchez, G. (1981). Conducta y actitudes lingüísticas en Galicia. *Revista Española de Lingüística*, 11(2), 260-310.
- Romaine, S. (1989). *Bilingualism*. Basil Blackwell.
- Smith-Kocamanhul, J. (2003). *Language choice, code-switching and language shift in Antakya, Turkey* [Tesis de Doctorado de filosofía en lingüística]. Universidad de Canterbury. Repositorio institucional UC. <http://hdl.handle.net/10092/2839>
- Trujillo Tamez, A. I. (2012). *La vitalidad lingüística de la lengua ayuk o mixe en tres comunidades: Tamazulapam del Espíritu Santo, San Lucas Camotlán y San Juan Guichicovi* [Tesis de doctorado, UNAM]. Repositorio institucional-UNAM. http://132.248.9.41:8880/jspui/handle/DGB_UNAM/TESO1000681000
- Tusón, J. (2010). *Los prejuicios lingüísticos*. Octaedro.
- UNESCO. (2003). *Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699S.pdf>
- von Gleich, U. y Wölck, W. (1994). Changes in language use and attitudes of Quechua-Spanish bilinguals in Peru. En P. Cole, G. Hermon y M. D. Martín (eds.), *Language in the Andes* (pp. 27-50). University of Delaware, Latin American Studies Program.
- Weinreich, U. (1968 [1953]). *Languages in contact: Findings and Problems*. Mouton.
- Zimmermann, K. (1999). *Política del lenguaje y planificación para los pueblos amerindios: Ensayos de ecología lingüística*. Iberoamerica.